

Trajetória e Vivências

UEFCA

ITINERANTE

Volume 1 • Número 2 • 2024

@extensaoufca

Expediente

Volume 1 • Número 2 • 2024

Editores

Bárbara Larissa Alexandre Filgueira Mota
Fabiana Aparecida Lazzarin
Hemerson Soares da Silva
Joyce Ellen Lucena Macedo
Luciana Bessa Silva

Coordenação da UFCA Itinerante

Fabiana Aparecida Lazzarin
Jucieldo Ferreira Alexandre
Renata Moraes de Brito
Sabrina Suerli Lucena Melo

Capa e contracapa

Arthur Marques Rodrigues
Bárbara Larissa Alexandre Filgueira Mota
Hemerson Soares da Silva

Projeto gráfico, diagramação e ilustrações

Arthur Marques Rodrigues
Bárbara Larissa Alexandre Filgueira Mota
Hemerson Soares da Silva

Revisão

Francisca Ayanny Pereira Costa

Fotografias

André Alves de Morais
Arthur Marques Rodrigues
Arquivo da Dcom/UFCA
Diógenes D'Arce Cardoso de Luna
Hemerson Soares da Silva
José Matheus Pereira Belarmino
Luciana Bessa Silva
Pedro Lucas de Sousa Grangeiro
Victória Lopes Felix

Editora

Universidade Federal do Cariri / Pró-Reitoria de Extensão

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

T768 Trajetória e vivências: UFCA Itinerante. – v. 1, n. 2. –
Juazeiro do Norte, CE: Universidade Federal do Cariri;
Pró-reitoria de Extensão, 2024.
29,7cm; 72 p.: il. color.
DOI: 10.5281/zenodo.13921622

1. Título. 2. Extensão Universitária. 3. Pró-reitoria de
Extensão – Universidade Federal do Cariri.

CDD: 378.81 / CDU: 378

Bibliotecários: Bárbara Larissa A. F. Mota – CRB-3/CE-1615-0
Hemerson Soares da Silva – CRB-3/1668

extensaoufca

Trajetória e Vivências: UFCA Itinerante

A revista **UFCA Itinerante: trajetória e vivências** tem a missão de contar a trajetória do diálogo entre a Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e os vinte e nove municípios da região.

Iniciamos essa caminhada de diálogos e trocas de experiências com um recadinho da Pró-reitora de Extensão, **Fabiana Lazzarin**.

Na **Linha do Tempo** é possível acompanhar o nascimento da UFCA Itinerante, em 2018 no município de Salitre, e no seguinte, Mauriti. Passamos a atuar de forma virtual em várias localidades nos anos subsequentes devido à pandemia de Covid-19, até o retorno presencial em 2022 no município de Milagres.

No **Mapa da UFCA Itinerante** vocês conseguirão visualizar todos os municípios visitados por nós, a quantidade de extensionistas e de benefícios compartilhados com a UFCA Itinerante Global e a UFCA Itinerante nas Escolas.

Na **UFCA Itinerante Global**, conheçam os municípios anfitriões: Salitre (2018), Mauriti (2019), Milagres (2022) e as atividades realizadas.

Na **UFCA Itinerante nas Escolas**, atente para as cidades, as escolas e as atividades propostas nas oito áreas temáticas que norteiam a Extensão: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação; Meio Ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e, Trabalho.

Por fim, **Conheça a UFCA** por meio de seus campi e seus cursos presenciais e à distância. Para mais detalhes, vocês podem consultar o QR Code ao final de cada página.

O ônibus da UFCA Itinerante não para. Quem sabe em nossa próxima incursão chegaremos à sua cidade, porque ainda temos muitas vivências para partilhar.

Luciana Bessa

PROEX
Pró-Reitoria de Extensão

06

Fabiana Lazzarin

08

Linha do Tempo

10

Mapa da UFCA
Itinerante

SUMÁRIO

SUMÁRIO

**UFCA Itinerante
Global**

14

**UFCA Itinerante
nas Escolas**

28

**Conheça a
UFCA**

60

Fabiana Lazzarin

A criação e a manutenção de um programa de extensão com efetiva inserção nos territórios

Apresentar o Programa de Extensão UFCA Itinerante é falar sobre novas formas da inserção, conhecimento e reconhecimento dos territórios que cercam a região do Cariri cearense.

Digo que o sonho e a concretização deste programa nascem no ano de 2018 a partir de uma inquietação pessoal, que é levada para uma ampla reflexão e debate junto à Pró-reitoria de Extensão (PROEX), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e deságua na gestão superior da instituição: uma gigantesca parte da população que compõe os 29 municípios da região do Cariri cearense desconhecem a nossa existência enquanto universidade pública e gratuita, com direito de todos.

“
*Seja sempre otimista,
nunca acomodado.
Sonhe e realize.
Seja algo para alguém!*
Fabiana Lazzarin

Natural de São Paulo e morando, há mais de 10 anos em Juazeiro do Norte, assustava-me viajar nas regiões circunvizinhas para realizar ações de extensão e ouvir de muitos dos munícipes, principalmente em regiões mais carentes, qual era o valor que se pagaria para que seu filho pudesse estudar na UFCA.

Foi ainda mais alarmante para mim, quando em busca de dados territoriais da região e diante de tantos escritos, me deparei com números, aparentemente, ‘inocentes’ sobre a população da região do Cariri cearense: sendo o segundo lugar populacional do Estado do Ceará, com mais de 1 milhão de habitantes, quase 30% fazendo parte de uma população rural, ocupando uma área territorial acima 17 mil km², equivalente a 11% do total da população cearense de acordo com os dados disponibilizados pelo IPECE.

Numa lógica simples, comecei a cruzar os dados quantitativos populacionais com os discursos acolhidos em muitas viagens. Percebi que era imperativo que a Proex enquanto articuladora entre a Universidade e a Sociedade fizesse algo para a integração e a interiorização da UFCA.

Diante de uma equipe audaciosa, embora com recursos parcos na universidade pública, assumimos com muita coragem o planejamento e a execução desta ação que permanece até os dias atuais.

O Programa passou a trabalhar em duas frentes, sendo uma delas a **UFCA Itinerante nas Escolas** de Ensino Básico, principalmente, Ensino Médio e nono ano, da rede pública, levando inúmeras ações de extensão para estes espaços, com a voz dos nossos estudantes da UFCA dialogando com os alunos das escolas parceiras, durante vários meses do ano em vários municípios simultaneamente. O sucesso da ação foi perceptível tanto

dentro da nossa instituição quanto externamente.

A outra frente de trabalho teve a parceria direta das prefeituras de cada município, principalmente com a Secretaria de Educação, congregando ações de Extensão, Ensino, Pesquisa e Cultura da UFCA numa mega ação intitulada de **UFCA Itinerante Global**. A partir da cooperação técnica entre a UFCA e um município candidato, realizamos várias tratativas até culminar em aproximadamente 50 atividades eleitas pela região anfitriã, que sempre são realizadas em dois dias intensos de trabalho. Diferente do que ocorre nas escolas, que tem como perfil de público os estudantes, as atividades da ação Global ficam abertas para a participação de todos os munícipes. Aproximadamente 100 pessoas da UFCA, dentre docentes, técnicos administrativos, estudantes e colaboradores saem a campo para realizar atividades pré-selecionadas e planejadas.

Digo que passados já alguns anos desde que este programa foi implantado, conseguimos percorrer os 29 municípios, muitos deles já sendo revisitados. Estamos caminhando para alcançar 12.000 pessoas impactadas diretamente e, para isso, muitos estudantes e demais setores da UFCA têm se envolvido para o êxito da transformação social da região do Cariri cearense.

Minha palavra final para algo que nasceu como uma pequena inquietação particular e se transformou em algo que está marcando a trajetória da UFCA e transformando as vivências e experiências de inúmeras pessoas é: **seja sempre otimista, nunca acomodado. Sonhe e realize algo. Seja algo para alguém!**

Linha do Tempo

2019

Lançamento
UFCA Itinerante
nas Escolas

2021

Beneficiamos
oito municípios

2018

Início da UFCA
Itinerante Global

2020

A Pandemia
nos fez ficar
remotamente

mpo

2023

Abertura de Edital específico para UFCA Itinerante

2022

Retorno presencial em Milagres

2024

Participação especial do Planetarium Kariri nas escolas

Mapa

UFCA Itinerante

- -Edições UFCA Itinerante Globais
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2019
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2020
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2021
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2022
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2023
- -Edições UFCA Itinerante nas Escolas de 2024

ante

Conheça o nosso mapa interativo apontando sua câmera para o QR Code:

UFCA Itinerante

Um Programa feito para a Comunidade Cariri cearense

Estar recebendo a UFCA Itinerante é uma oportunidade ímpar para os nossos estudantes, quiçá para a nossa escola.

Alice Gonçalves

Diretora da Escola Professora Maria Afonsina Diniz Macedo ·
Várzea Alegre

Todas as fotografias desta publicação são imagens reais de ações realizadas pelo Programa UFCA Itinerante em seus respectivos municípios.

UFCA Itinerante Global

A UFCA Itinerante Global é a culminância das ações itinerantes promovidas pela PROEX. Ela ocorre no mês de dezembro e congrega, além das ações de Extensão, propostas voltadas para a Cultura, o Ensino e a Pesquisa; o quadripé que forja a UFCA.

Anualmente, a PROEX lança uma chamada pública para a comunidade da UFCA. As ações se inscrevem com suas respectivas atividades e estas são compartilhadas com o município anfitrião para que sejam escolhidas.

Salitre • CE

Atividades realizadas:

- ▶ Oficina sobre bordado no Estilo Livre
- ▶ Horta Vertical com Garrafas PET
- ▶ Conversando sobre a Causa Animal: roda de conversa sobre o abandono de animais
- ▶ Curso de produção de melão orgânico
- ▶ Oficina sobre o manejo do Feijão-Caupi
- ▶ *Speak Up*: trabalhando as 4 bases do Estudo de Inglês através de músicas e jogos interativos
- ▶ Curso para a produção de Tijolos de Solo-Cimento
- ▶ “Que cidade queremos?”: oficina formativa sobre o desenvolvimento das cidades, trabalhando conceitos como cidades sustentáveis, participação cidadã, governança e redes
- ▶ Orientação sobre o uso indevido de medicamentos pelos idosos e grávidas
- ▶ Aquilombar é preciso: uma visita a Comunidade Quilombola de Salitre

Atividades realizadas:

- ▶ **Leitura&Ação:** capacitação voltada para os professores municipais quanto à leitura de histórias
- ▶ **Saúde do Homem:** oficina de cuidados para a promoção da Saúde Masculina
- ▶ **Metodologia sensorial** em uma vivência de caminhabilidade com a utilização de vendas para olhos, em referência às pessoas com deficiência visual
- ▶ **Jardim Sensorial Itinerante** para estimular a inclusão social de deficientes visuais
- ▶ **Educação Financeira/Educação Fiscal:** atividades recreativas para crianças
- ▶ **Poesia:** “Um grito de amores, dores e sofrimentos”. Encontro literário sobre a poesia e Recital dos Poetas de Salitre/CE
- ▶ **Apresentação institucional** da UFCA à comunidade
- ▶ **Bibliocine:** exibição de filme, na praça, para a população
- ▶ **Educação Financeira:** oficina sobre Finanças Pessoais
- ▶ **A Arte dos Cordéis:** a prática da preservação através da Costura Manual

CIDADES EM DEBATE

O Projeto Cidades em Debate é uma iniciativa do Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social da Universidade Federal do Cariri (LIEGS/UFCA/PROEX), o projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Cultura, cujo objetivo é promover debates sobre a realidade urbana do caririense em suas articulações com outros espaços, com a participação de acadêmicos, professores, públicos, representantes da iniciativa privada e sociedade civil.

*O Senhor
Reina!*

Salitre • CE

Mauriti • CE

Atividades realizadas:

- ▶ Curso produção de gergelim e sistemas de consórcio
- ▶ Curso de produção de melão orgânico
- ▶ Minicurso sobre fabricação de Tijolos de Solo-Cimento
- ▶ Problemática de artefatos culturais sobre Sexualidade, Gênero e Corpo
- ▶ Oficina para elaboração de biodefensivos e aplicação em cultivos orgânicos
- ▶ Horta Urbana Móvel para melhoria da segurança alimentar e nutricional das comunidades
- ▶ Oficina de comunicação não-machista
- ▶ Orientações para Microempreendedores Individuais
- ▶ Capacitação com Teodolito e GPS de navegação para demarcar distâncias territoriais e captar coordenadas geográficas
- ▶ Economia e Sustentabilidade para as famílias de baixa renda
- ▶ Como elaborar conservas vegetais em casa
- ▶ Inglês Básico para criança
- ▶ CurtaCidade: uso de linguagem audiovisual como debate e crítica social sobre sua cidade
- ▶ Oficina Bordado Livre
- ▶ Oficina Fotografia e Memória Afetiva
- ▶ Saúde do Homem: oficina de cuidados com a saúde
- ▶ Jardim Sensorial Itinerante para pessoas com deficiência visual
- ▶ Palestra sobre saúde mental

Atividades realizadas:

- Uso de chás como promoção da saúde
- Observação do céu com telescópio
- Cine-Família
- Plantio em sistema irrigado de gergelim solteiro e consorciado com feijão e/ou amendoim
- Oficina de zines sobre Educação Sexual
- Oficina sobre Saúde e Segurança em sua horta com biofertilizantes
- Palestra sobre Astronomia e oficina Relógio-de-Sol
- Oficina de *Stop Motion*
- Oficina de formação de multiplicadores de conhecimento em Astronomia
- Oficina de confecção de jarros recicláveis para plantas
- Técnicas de higiene para manipulação de produtos alimentícios
- Contação de histórias para crianças e adultos
- Roda de conversa sobre riscos da Autoconstrução Civil
- Oficina de conceitos básicos de construção civil
- Concerto didático de Flauta Doce
- Oficina bonecos de feltro
- Orientações e auxílio para a população sobre problemas contábeis e fiscais
- Intervenção urbana: ação para vivência na cidade
- Cuidado da saúde mental na Terceira Idade
- Promoção da saúde com produção de lambedores

Mauriti • CE

Milagres • CE

Atividades realizadas:

- ▶ Jardim Sensorial Itinerante
- ▶ Contabilidade na rua
- ▶ Horta Móvel Urbana
- ▶ Atividades artístico-culturais locais
- ▶ Exibição do trailer 'Francisca do Socorro' e 'Documentário do Mestre da Cultura Sr. Doca Zacarias'
- ▶ Jogo da memória: vamos brincar?
- ▶ Oficina de Fanzine
- ▶ Palestra sobre Plantas Medicinais
- ▶ Oficina de sabonetes medicinais
- ▶ Observações astronômicas e palestra
- ▶ Oficina de fitoterápicos: saúde, empreendedorismo e sustentabilidade para empoderamento de pequenos produtores
- ▶ Oficina: aprendendo a lidar com o estresse e contribuindo na construção de metas e sonhos dos filhos
- ▶ Oficina de contação de história e mediação de leitura
- ▶ Roda de conversa sobre Produção de Podcast
- ▶ Formação com os professores da Educação Básica do município de Milagres
- ▶ Oficina: software de edição Audacity
- ▶ Explorando o Ensino de Estatística a partir do software Geogebra
- ▶ Oficina de jogos de mesa
- ▶ Cadeia de contaminação: dicas de como os agrotóxicos se acumulam por meio da alimentação e os impactos na natureza
- ▶ Coleta seletiva: aprendendo através de jogos
- ▶ Corrida dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Atividades realizadas:

- ▶ Para além do Outubro Rosa
- ▶ Saúde Educa
- ▶ Planejamento das contratações públicas
- ▶ Oficina: a importância do engajamento entre líderes e equipe
- ▶ Oficina: meu primeiro emprego
- ▶ Roda de conversa com os agricultores sobre a produção de feijão e milho
- ▶ Proposta de armadilha para captura do *Aedes Aegypti*
- ▶ *A Aegypti*: o que é e por que reproduz tanto na região?
- ▶ O uso do corte e gravação a laser na fabricação digital
- ▶ Oficina de automação em bibliotecas com o *Library Thing*
- ▶ Modelagem e Impressão 3D: seus benefícios para a sociedade
- ▶ Coleta seletiva cidadã: a importância da reciclagem
- ▶ Saúde sexual e qualidade de vida na adolescência
- ▶ Família & educação sexual na adolescência
- ▶ Oficina de FoguePets
- ▶ Vamos conversar sobre a Literatura Cearense?
- ▶ Quem fala seus males espanta: oficina sobre contação de histórias
- ▶ Apresentando a plataforma Mesor para negócios
- ▶ Desafios de plataformas de Computação em Nuvem
- ▶ Oficina: não deixar ninguém para trás: um debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
- ▶ Oficina: sonhos em extensão: discussões sobre Futuro e Sustentabilidade
- ▶ Oficina: Empreendedorismo Social: o que é, como funciona e qual sua contribuição para a sociedade
- ▶ Roda de conversa sobre Hortas Caseiras

Milagres • CE

The image is a collage with a torn-paper effect. The top half shows a group of diverse students in a classroom, looking towards the left. The bottom half shows a person's arms and hands working on a white t-shirt with a graphic of a blue and orange bus. The background is a solid green color.

UFCA Itinerante nas Escolas

A UFCA Itinerante nas Escolas consiste em compartilhar com as instituições de Ensino Básico as ações de extensão cadastradas na PROEX. A seleção das atividades ocorre por meio de publicação de edital. Já fomos acolhidos por vários municípios do Cariri cearense. O próximo pode ser o seu.

Comunicação

► **B de Boa: comunicação do bem**

É uma agência de notícias que promove o protagonismo da comunidade na produção de notícias, seu objetivo é a produção de notícias retratando o cotidiano das comunidades.

► **Memórias Kariri**

É uma revista que procura ressignificar o “lugar da memória” do Cariri cearense na contemporaneidade. Também inclui a produção de cartilhas educativas e conteúdo para as plataformas digitais.

► **Memória é coisa do passado?**

Visa debater sobre conceitos como: patrimônio histórico, material e imaterial, identidade, tradição, memória coletiva e cultural do Cariri nas salas de aula, por meio da Revista Memórias Kariri.

► **Engenharia Acolhedora**

Dissemina informação dos cursos de Engenharia da UFCA, busca amenizar a sua evasão escolar, principalmente dos primeiros semestres, bem como promove o diálogo e a troca de experiências.

► **Dados: onde buscá-los e como os libertar?**

Orienta sobre como utilizar ferramentas digitais e softwares livres para achar os dados públicos e realizar algumas análises e visualizações deles.

É muito importante que venham esses tipos de temáticas para a escola, pois é conhecimento para os alunos e uma visão acadêmica para o futuro também.

Paola

Aluna da Escola Professora Maria Afonsina Diniz
Macedo · Várzea Alegre

A UFCA Itinerante veio a nossa escola para trazer diversas oportunidades aos nossos alunos com vários cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Jailson Mateus
Professor da Escola Leopoldina
Gonçalves Quezado • Aurora

► **Mulecas: jovens como protagonistas de transformações sociais**

Busca encorajar estudantes do Ensino Médio para debates e questionamentos em torno da valorização da cultura e do artesanato local, além de temas como: Empreendedorismo Social e Sustentável, Empoderamento Feminino, Plano de Negócios e Finanças Pessoais.

Cultura

Direitos Humanos e Justiça

Pra gente é uma grande alegria receber a UFCA Itinerante. Esse momento [...] aproxima o mundo acadêmico com a Educação Básica.

Valdênia

Diretora da Escola Raimundo Moacir Alencar
Mota • Assaré

► **Formação em Direitos Humanos na escola**

Busca proporcionar formação básica e prática em Direitos Humanos para os estudantes do Ensino Médio de uma escola do município do Crato - CE.

► **Laboratório de Estudos em Violência e Segurança Pública**

Visa promover o debate sobre a necessidade da construção de Planos Integrados de Segurança Pública (LEVIS) para a Região Metropolitana do Cariri, bem como assessorar os planos, programas, projetos e ações na área da prevenção à Violência e da Segurança Pública junto às gestões municipais.

► **Escritório Habitar**

Trata questões relacionadas diretamente ao ambiente urbano e à qualidade de vida dos cidadãos de Juazeiro do Norte - CE, fornecendo apoio para a elaboração de projetos, viabilizando acesso e suporte à população em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

► **Você conhece Johnathann Kiss?**

Busca debater nas escolas a questão da LGBTfobia e o preconceito presente na sociedade.

► UFCão

Trata-se de um trabalho voluntário para cuidar dos cães abandonados no espaço da UFCA, contribuindo, ainda, para que a comunidade saiba quais direitos e deveres da Causa Animal, tais como maus tratos, abandono e adoção responsável.

► Cariri Consciente: o conhecimento transforma o cidadão

Ação que visa fomentar o controle social e a consciência cidadã na região Crajubar - Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha - através da simplificação das informações sobre os gastos públicos e cidadania, no intuito de proporcionar um empoderamento da população.

► Educação Sexual no currículo escolar e acadêmico

Objetiva-se incorporar a Educação Sexual nos currículos escolar e acadêmico numa perspectiva sociocultural, por meio de ações pedagógicas que ultrapassem as abordagens biológico-higienistas.

► A caminho do ENEM: UFCA na escola

Busca trabalhar a temática das parasitoses com maior incidência em questões do ENEM e nos vestibulares tradicionais da região, exercitando a Transdisciplinaridade e a Intersectorialidade, bem como instigar a participação do aluno em produções artísticas como forma de consolidar o conhecimento adquirido.

Educação

Planetarium Kariri
Universidade Federal do Cariri

CNPq

UFCAR
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Educação

- **Elaboração de vídeos para ensino de produção sustentável**

Visa a produção de vídeos com foco no universo agrícola, reaproveitamento de alimentos, reúso de água e técnicas simples de manejo de bio defensivos e biofertilizantes.

- **Programa cariense de escrita e leitura na adolescência**

Propõe estimular a leitura e capacitar para a escrita de textos, seja no ingresso do Ensino Superior, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou outros, seja para as diversas oportunidades de emprego.

- **Utilização de jogos como auxílio no aprendizado da Matemática**

Discute e ensina jogos que podem contribuir para o desenvolvimento do Raciocínio Lógico, Resolução de Problemas e Interação Social.

- **A caminho do ENEM**

Tem o objetivo de propiciar condições para aquisição de conhecimento, competências e habilidades para a melhor compreensão das parasitoses mais prevalentes em nossa região e de sua abordagem no ENEM.

► **Orientação profissional na escola**

Busca promover conhecimentos sobre as diversas oportunidades de profissões gratuitas oferecidas pelas principais Instituições de Ensino Superior (IES) da região do Cariri cearense aos alunos do último ano do Ensino Médio das escolas públicas.

► **Projeto de Guarda Responsável (PROBEA)**

Seu objetivo é orientar, pensar, sentir, construir e trocar experiências, evidenciando a participação coletiva e o protagonismo estudantil como agentes propositores e multiplicadores de ações com vistas ao bem-estar animal, à guarda responsável e à saúde única.

► **Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social (LIEGS)**

Seu objetivo é se constituir enquanto um ambiente de apreensão, prospecção, formação, articulação e difusão de conhecimentos teóricos e práticos em Gestão Social, assim contribuindo para a consolidação desta temática, numa visão interdisciplinar.

► **Edificações**

Desenvolve ações de cunho socioeducacionais que possibilitem maior interação entre os estudantes universitários da UFCA e grupos que apresentam vulnerabilidade socioeconômica, o que contribui para a formação humana, profissional e acadêmica, assim como o fortalecimento da responsabilidade social.

Educação

Educação

► **Guia de Mercado PET**

Propõe auxiliar na formação dos estudantes do Ensino Médio-Técnico, da rede pública da Região Metropolitana do Cariri, por meio de aulas sobre o Mercado de Trabalho e o Mundo Profissional que os esperam.

► **TEIA: *advocacy* para bibliotecas sustentáveis**

Objetiva a criação de uma rede integrada de ações voltadas ao apoio da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Organizações das Nações Unidas (ONU), nas escolas da rede pública estadual da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 19).

► **CCAB em ação: áreas de atuação nas ciências agrária para o desenvolvimento do Cariri cearense**

Visa difundir informações sobre os cursos ofertados pelo Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB), no Crato, para estudantes do Ensino Fundamental e Médio que ingressarão pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

► **Educação financeira na escola: posso te ajudar a planejar?**

Auxiliar os alunos do Ensino Médio na organização das finanças pessoais e pensando em construir uma trajetória sustentada pelo Desenvolvimento Socioeconômico.

► **Planetarium Kariri**

Promove a Astronomia e as Ciências Espaciais levando experiências imersivas sobre o Cosmos às comunidades do Cariri Cearense.

Meio Ambiente

► **Educação Ambiental nas Escolas**

Desenvolve atividades de Educação Ambiental, envolvendo os diferentes tipos de manejo de solos e da água, objetivando evitar a degradação por erosão, compactação ou salinização e promover o uso contínuo das terras para a produção agrícola.

► **Sementes do Amanhã**

A proposta é a manutenção e ampliação de um horto de plantas medicinais e aromáticas e do Jardim Sensorial instalados no CCAB, UFCA, campus Crato. Colabora social e ambientalmente na orientação, incentivo, uso e manejo corretos do meio ambiente, através de uma atuação baseada em uma ação educativa e democrática, além de atender pessoas com necessidades especiais, principalmente, os deficientes visuais.

► **Jovens líderes do amanhã: incentivando ações sustentáveis pelo projeto Bio+**

Visa desenvolver ações de formação e intercâmbio com alunos do Ensino Médio sobre as Tecnologias Sociais voltadas ao meio ambiente, demonstrando a versatilidade destas tecnologias, possibilitando sua adequação às diversas localidades do Cariri cearense, respeitando os saberes locais e com a combinação de equipamentos distintos para garantir a produção sustentável, prezando pelo desenvolvimento social, econômico e ambiental.

► **Teko Porã**

Promove atividades contínuas voltadas ao debate ambiental e a integração das Comunidades Indígenas e seus saberes à universidade. Seu objetivo é sistematizar, orientar, integrar e promover projetos, ações e eventos voltados para questões ambientais e qualidade de vida.

Saúde

► **Além de um sorriso**

Visa projetar na comunidade o conhecimento médico sobre as variáveis da Saúde Bucal na Saúde Sistêmica do Indivíduo, abrangendo desde a população aos profissionais e acadêmicos de Medicina.

► **Álcool: informar para conscientizar e prevenir**

Aborda o álcool e suas consequências na vida dos idosos para os diferentes públicos: jovens, pais, responsáveis e idosos. Realiza campanhas de conscientização quanto ao uso de álcool e os acidentes de trânsito. .

► **Estilo de Vida Saudável nas Escolas**

Encoraja e desafia seus membros a atuar na identificação, prevenção e tratamento do Sobrepeso e Obesidade em alunos.

► **Vida Saudável**

Visa projetar na comunidade o conhecimento sobre as variáveis da Saúde Bucal na saúde sistêmica, abrangendo profissionais e acadêmicos da área.

Tivemos um dia bastante produtivo [...] que abriu alas para várias perguntas e, sobretudo, em razão da participação de um público diversificado e curioso.

Eduardo

Extensionista do projeto Planetarium Kariri e discente de Física da UFCA • Brejo Santo

- **Bio+: incentivando ações sustentáveis através dos jovens líderes do amanhã**

Desenvolve atuações dinâmicas com alunos do Ensino Médio sobre Tecnologias Sociais e as contribuições de algumas áreas profissionais atuantes no desenvolvimento do projeto.

- **Drogas e álcool: os impactos do abuso de substâncias psicoativas na adolescência**

Viabiliza um ambiente de convívio mais seguro e dinâmico entre os alunos do Ensino Médio da rede pública e os professores, diretores e demais trabalhadores da instituição. Desenvolve estratégias para instruir os alunos e estabelecer segurança emocional, a fim de que estes possam expressar suas ideias e seus pontos de vista acerca da problemática.

- **Intervenções Psicossociais de Apoio: um enfoque dialógico na prevenção, identificação e promoção de Saúde Mental para alunos de escolas públicas do Ensino Médio do Cariri**

Desenvolve métodos informativos coerentes com o suporte de apoio psicossocial, no âmbito da promoção da Saúde Mental, por meio de plataformas eletrônicas, em ambientes escolares, tendo como público-alvo discentes dos três anos de Ensino Médio de escolas públicas.

- **Saúde na alimentação de jovens estudantes**

Baseia-se na realização de atividades teórico-práticas sobre alimentação com alunos do Ensino Médio de escolas públicas da região do Cariri.

Saúde

Saúde

► **TEEN - Trabalhando o Emocional através do Ensino: saúde mental do adolescente**

Busca auxiliar a formação educacional dos alunos e desconstruir preconceitos e tabus que rodeiam as temáticas dos transtornos psicológicos.

► **Projeto Saúde Integral do Estudante: dialogando sobre a Saúde Física e Mental dos estudantes**

Desenvolve ações sobre a Saúde Integral do estudante, para a formação da cidadania e para a melhoria da qualidade de vida da população.

► **Corpo, saúde e vestibular: o ensino da Anatomia e Fisiologia Humana para o ENEM**

A finalidade é levar conhecimentos acadêmicos relacionados às áreas de Anatomia e Fisiologia aos alunos do Ensino Médio de escolas públicas, assim dando a eles a oportunidade de melhorar seu desempenho nas provas do ENEM.

► **Grupo de Estudo em Animais Silvestres (GEAS)**

A proposta é aumentar, aprimorar e disseminar o conhecimento de Medicina, Biologia, manejo e conservação de animais selvagens, através da organização de aulas teóricas e práticas.

Saúde

MUNICÍPIO DE
MURITI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

► **Liga Acadêmica de Histologia e Patologia Animal (LAHPATO)**

Desenvolve ações educativas e informativas para a população, dentre eles estudantes, tutores de animais e produtores rurais.

► **Liga Caririense de Anatomia Humana (LICAN)**

Promove ações de Educação em Saúde na construção e multiplicação do conhecimento em seus variados âmbitos direcionados à comunidade estudantil do Ensino Fundamental e Médio da rede pública e privada.

► **Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PRAPED)**

Seu objetivo é contribuir para a conscientização da comunidade acadêmica e externa sobre a Importância da Acessibilidade e Inclusão Social de pessoas com deficiência nos mais diversos âmbitos.

► **ProISTs**

Promove ações que buscam garantir Saúde Sexual e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) em adolescentes.

● **A Saúde Integrativa na comunidade jovem**

Busca produzir saberes e práticas sobre Saúde Integrativa (SI) para estudantes dos últimos anos do Ensino Fundamental e estudantes do Ensino Médio, discutindo temas pertinentes para a comunidade jovem, a partir de uma abordagem Freiriana e alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

● **Cosméticos medicinais**

Sua meta é realizar o estudo dos óleos essenciais de espécies vegetais aromáticas cultivadas na região do Cariri, especialmente como aplicá-los em tratamentos curativos naturais que utilizam o olfato e as propriedades dos óleos essenciais aplicados à saboaria.

● **Prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis entre jovens do Ensino Fundamental e Médio na região do Cariri cearense**

Divulga ações e métodos convencionais de prevenção das infecções, mas também objetiva levar aos estudantes conhecimentos, outros métodos que previnem os quadros infecciosos, como as profilaxias pré e pós, os quais são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

● **A Saúde Integrativa na comunidade jovem**

Busca produzir saberes e práticas sobre saúde integrativa discutindo temas pertinentes para a comunidade jovem.

Saúde

► **Horta Orgânica na UFCA**

Promove o cultivo da Horta Orgânica para melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim garantindo alimentos saudáveis mais baratos que previnem e curam doenças.

► **Cursos de capacitação de mão de obra para fabricação de Tijolos de Solo-Cimento utilizando o rejeito da mineração e beneficiamento da Pedra Cariri**

Consiste na realização de cursos de capacitação de mão de obra para fabricação de Tijolos de Solo-Cimento utilizando o rejeito da Pedra Cariri.

► **Engenharia de Materiais Popular e Aplicada em nosso dia a dia**

Trabalha a Engenharia de Materiais para que seja compreensível e interessante para todos, bem como a divulgação de materiais didáticos e informativos.

► **Disseminação de tecnologia sustentável: bloco solo cimento**

Promove o uso de tecnologias sustentáveis sobre e para a fabricação de Tijolos Solo-Cimento, também conhecido como Tijolo Ecológico.

O projeto é muito importante para a compreensão do sistema planetário.

Yara

Aluna da Escola
Doutor Dario Batista Moreno • Várzea Alegre

Tecnolo

ogia e Produção

Trabalho

► **Cariri Empreendedor**

Busca capacitar os microempreendedores da região, difundindo conhecimentos, ao focar principalmente na Finança, Propaganda e Marketing, que são as maiores demandas desses empreendedores. Dessa maneira, realizando capacitações práticas.

► **Premium Consultoria**

Presta serviços de consultoria empresarial para microempreendedores e pequenas empresas da Região Metropolitana do Cariri. Realiza cursos, palestras, oficinas e/ou eventos para a comunidade acadêmica, ao passo que contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus membros.

► **Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF)**

Em parceria com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria Estadual de Tributação, busca oferecer serviços contábeis e fiscais gratuitos para pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo.

► **Enactus**

Seu objetivo é desenvolver projetos que contribuam para transformar a vida socioeconômica de pessoas em situação de vulnerabilidade na região do Cariri, com foco na Ação Empreendedora, na Sustentabilidade e no Empoderamento de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

► **Escritório Habitar**

Oferece a estudantes e trabalhadores da Construção Civil melhor capacitação para o desempenho mais eficiente da sua função. Além disso, proporciona melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência física e idosos por meio da Acessibilidade e oferece assistência de Projeto de Combate a Incêndio, com prioridade a edificações públicas e ONGs.

Conheça a UFCA

Juazeiro do Norte Ceará

Inaugurado em 2008, o campus Juazeiro do Norte, sede da UFCA, onde se concentram as Unidades Administrativas, conta com biblioteca, laboratórios, quadra esportiva, refeitório universitário, mirante e estacionamento próprio.

Aqui são abrigados os seguintes cursos: Administração, Administração Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design de Moda e Gráfico (bacharelado), Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Software, Filosofia (bacharelado e licenciatura), Jornalismo, Letras-Libras, Matemática Computacional, Museologia e Música (Dados, 2023).

Endereço

Av. Tenente Raimundo Rocha nº 1639,
Bairro Cidade Universitária
Juazeiro do Norte - Ceará

Telefone

+55 (88) 3221 9200

Barbalha Ceará

Primeiro campus outrora da UFC no Cariri, criado em 2001 que abriga a Faculdade de Medicina (FAMED), a qual oferece os cursos de graduação: Medicina, Farmácia e Psicologia; e oito cursos de Pós-Graduação, dentre eles, seis Residências Médicas (Cirurgia-Área Básica, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Geral de Família e de Comunidade, Patologia e Pediatria). O campus tem estrutura laboratorial, biblioteca, refeitório universitário e ambulatório com atendimento médico gratuito com especialidades disponíveis para a comunidade (Dados, 2023).

📍 Endereço

Rua Divino Salvador, nº 284
Bairro do Rosário
Barbalha - Ceará

📞 Telefone

+55 (88) 3221 9600

Crato Ceará

Inaugurado em 2011, é no campus Crato que encontramos o Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade (CCAB/UFCA), unidade acadêmica responsável pelos cursos de Agronomia e de Medicina Veterinária. Também no campus Crato ocorrem as atividades do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER/UFCA): um dos primeiros programas de pós-graduação do Brasil ligado à Sustentabilidade. O espaço dispõe de estrutura laboratorial, refeitório universitário, biblioteca, quadra esportiva e estacionamento (Dados, 2023).

Endereço

Rua Ícaro de Sousa Moreira, nº 126
Bairro Muriti
Crato - Ceará

Telefone

+55 (88) 3221 9500

Brejo Santo

Ceará

Inaugurado em 2013, abriga o Instituto de Formação de Educadores (IFE/UFCA), com 5 cursos: Biologia, Matemática, Química, Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais, Física e Pedagogia. A partir do quarto semestre, os estudantes optam por cursar (ou não) uma das disciplinas especificadas. Assim, eles podem cursar concomitantemente a Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática (LICN) e outra Licenciatura específica, concluindo, portanto, dois cursos (Dados, 2023).

Endereço

Rua Olegário Emídio de Araújo, S/N
Bairro Sol Nascente
Brejo Santo - Ceará

Telefone

+55 (88) 3221 9590

Saiba mais sobre nossos campi apontando sua câmera para o QR Code:

Cursos de Graduação Presencial

Administração

O curso forma profissionais que atuam em todos os tipos de organizações, em diversas áreas como Recursos Humanos, Recursos Materiais e Patrimoniais, Logística, Marketing, Organização de Sistemas e Métodos, Finanças, Administração da Produção e Sistemas de Informação.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
4 anos

Período:
Nortuno

Administração Pública

O curso prepara os profissionais para atuarem no campo da Gestão Pública, visando contribuir para a qualidade do Serviço Público por meio da qualificação dos estudantes que passam a atuar como agentes nas organizações públicas e do terceiro setor.

Modalidade:
Graduação/Licenciatura

Duração:
4,5 anos

Período:
Nortuno

Agronomia

O curso trabalha na melhoria e conservação da qualidade e da produtividade de plantações e de rebanhos. Os agrônomos monitoram o preparo do solo, atuam no combate a pragas/doenças, controlam a colheita, o armazenamento e a distribuição da safra.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
5 anos

Período:
Integral

Arquivologia

Os arquivistas atuam junto aos arquivos de diversas instituições do país com a missão de planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar os processos relacionados ao arquivo.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
3,5 anos

Período:
Vespertino

Biblioteconomia

O curso de Biblioteconomia forma bibliotecários, ou seja, gestores da informação. Assim, esses profissionais processam e catalogam informação em diferentes suportes, de forma a torná-la facilmente consultável.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Integral

Biologia

Os estudantes do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática (LICN) têm formação geral nas Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e na Matemática, para ministrarem essas disciplinas no Ensino Fundamental.

 Modalidade:
Graduação/Licenciatura

 Duração:
4 anos

 Período:
Nortuno

Ciências Contábeis

Forma profissionais para cuidarem das contas de uma organização, por meio do registro e do controle das Receitas e das despesas da instituição. Os contadores auxiliam na tomada de decisão, oferecendo informações como fluxo de caixa, custo de funcionamento e carga tributária.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Nortuno

Ciências da Computação

São profissionais que solucionam problemas cotidianos com o suporte de computadores. Buscam desenvolver estruturas e soluções computacionais, além de se encarregar da infraestrutura dos sistemas, implantação de redes, desenvolvimento de aplicativos e etc.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Integral

Design

Os designers são responsáveis pela criação e pelo desenvolvimento de Projetos Gráficos ou de Comunicação Visual, como o desenvolvimento e planejamento de coleções de vestuário, calçados e acessórios de moda.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Noturno

Engenharia Civil

Forma profissionais para projetar, gerenciar e executar obras e construções, considerando fatores socioambientais como insolação, ventilação local, tipo de solo, história e impacto econômico.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
5 anos

 Período:
Integral

Engenharia de Materiais

Os profissionais geram e supervisionam projetos e processos de produção, desde a seleção da matéria-prima até a definição dos métodos utilizados. Atuam também, na área da pesquisa criando novos materiais, ligas metálicas, plásticos e resinas para a indústria.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
5 anos

 Período:
Integral

Engenharia de Software

O Engenheiro de Software se destaca por sua sólida formação técnica e habilidades interpessoais, enfrentando os desafios complexos do mercado de trabalho na indústria de software aplicando abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Noturno

Farmácia

O farmacêutico possui formação generalista, humanista, crítica e reflexiva para atuar em todos os níveis de Atenção à Saúde, capacitando-o ao exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, produção e análise de medicamentos, fitoterápicos e alimentos.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
5 anos

 Período:
Integral

Filosofia

O curso forma profissionais capazes de atuar em três grandes áreas: Crítica/Análise de Obras Artísticas; Pesquisa (em áreas como Lógica, Ética, Estética, Ciência, Filosofia da Arte ou Política) e Ensino de Filosofia.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Noturno

Física

Estudantes do curso Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática (LICN), têm formação geral nas Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e também no campo da Física, para ministrarem essas disciplinas no Ensino Fundamental.

 Modalidade:
Graduação/Licenciatura

 Duração:
4 anos

 Período:
Noturno

Jornalismo

Forma profissionais capazes de apurar, organizar e divulgar informações em diversos canais de Comunicação, como TVs, rádios, portais de notícias, jornais e revistas. Jornalistas participam da construção e publicação de conteúdos noticiosos.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
4 anos

 Período:
Noturno

Letras-Libras

Habilita seus egressos para ensinarem a Língua Brasileira de Sinais (Libras) na Educação Básica e no Ensino Superior. O trabalho desses professores é fundamental para que as pessoas surdas tenham pleno acesso à Educação e à Informação.

Modalidade:
Graduação/Licenciatura

Duração:
4,5 anos

Período:
Integral

Matemática

O curso de Matemática habilita seus egressos a dominarem os pressupostos teóricos e didáticos que permitem o uso de metodologias de ensino variadas, como a utilização de novas tecnologias voltadas para a Educação. Pode atuar como docente do Ensino Fundamental e Médio.

Modalidade:
Graduação/Licenciatura

Duração:
4 anos

Período:
Integral

Matemática Computacional

O curso harmoniza conhecimentos das áreas de Matemática e Ciência da Computação para formar profissionais com características multidisciplinares que podem atuar no desenvolvimento de tecnologias, em empresas financeiras e em instituições de pesquisa.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
3,5 anos

Período:
Integral

Medicina

O curso de Medicina busca formar estudantes para atuar na promoção da Saúde e que o capacite a identificar, conhecer e vivenciar os problemas de Saúde do indivíduo e da comunidade, participando da solução dos mesmos de forma ética.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
6 anos

Período:
Integral

Medicina Veterinária

O curso forma profissionais para atuar nas comunidades com ações de promoção à saúde, pronto-atendimento, cura e reabilitação, contribuindo para a organização do modelo assistencial de saúde e para a melhoria da qualidade de vida do ser humano e dos animais.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
5 anos

 Período:
Integral

Museologia

O Museólogo estará apto para atuar na Museologia com atividades de planejamento, organização, administração, direção e supervisão de museus e processos de musealização, bem como realização de exposições e outros serviços de caráter educativo-cultural.

 Modalidade:
Graduação/Bacharelado

 Duração:
3,5 anos

 Período:
Noturno

Música

O curso de Música busca formar profissionais que possam trabalhar como cantor, compositor, arranjador, professor, instrumentista ou pesquisador. Além de formar profissionais para lecionar Música nos ambientes educacionais.

 Modalidade:
Graduação/Licenciatura

 Duração:
4 anos

 Período:
Integral

Pedagogia

O curso forma profissionais multidisciplinares, capazes de atuarem no processo de Ensino-Aprendizagem. Eles são responsáveis pela alfabetização ou atuação no corpo administrativo de uma escola ou até hospitais, criação de material pedagógico para editoras, etc.

 Modalidade:
Graduação/Licenciatura

 Duração:
5 anos

 Período:
Integral

Psicologia

O psicólogo tem formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-o para o exercício considerando as necessidades sociais e os Direitos Humanos, assim atuando na prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial.

Modalidade:
Graduação/Bacharelado

Duração:
4 anos

Período:
Integral

Química

Os estudantes do curso Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais e Matemática (LICN), têm formação geral nas Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e também no campo da Matemática para ministrarem essas disciplinas no Ensino Fundamental.

Modalidade:
Graduação/Licenciatura

Duração:
4 anos

Período:
Nortuno

Cursos de Graduação *Ensino à Distância (EaD)*

- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Ciências de Dados
- Licenciatura em Filosofia
- Licenciatura em Geografia
- Licenciatura em Matemática
- Produção Multimídia
- Tecnólogo em Gestão Financeira
- Tecnólogo em Processo Gerenciais

Conheça de forma atualizada todos os cursos apontando sua câmera para o QR Code:

Versão Digital da
Revista no QR Code